

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5158839>

УДК 8.1751

Акинина П.С.

Акинина Полина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. E-mail: prkom@vlsu.ru.

Теория прецедентности. Критерии выделения прецедентных текстов

Аннотация. В статье рассматривается такое лингвистическое явление, как теория прецедентности, терминологический аппарат данной сферы. Дается определение понятий «прецедентный феномен» и «концепт». Выделяются сущность и основные виды прецедентных феноменов. За основу взята общепризнанная классификация В.В. Красных. Рассматриваются критерии выделения прецедентных текстов. Автором рассматривается дискурсивный подход, содержащий признаки для прецедентности различного рода. Принимается во внимание термин «интертекстуальность», выступающий в качестве синонима «прецедентности». В заключении автор приходит к выводу, что явление прецедентности играет роль не только в лингвистике, но и в области литературоведения.

Ключевые слова: прецедентность, прецедентный феномен, прецедентный текст, прецедентное высказывание, прецедентное имя, концепт, интертекстуальность.

Akinina P.S.

Akinina Polina Sergeevna, candidate of philological Sciences, associate Professor, Vladimir State University, Russia, 600000, Vladimir, Gorky Street, 87. E-mail: prkom@vlsu.ru.

Case theory. Selection criteria of case texts

Abstract. The article considers such a linguistic phenomenon as the theory of precedent, the terminological apparatus of this sphere. The definition of the concepts "precedent phenomenon" and "concept" is given. The essence and main types of precedent phenomena are highlighted. The generally recognized classification of V. V. Krasnykh is taken as a basis. The criteria for identifying precedent texts are considered. The author considers a discursive approach containing signs for precedent of various kinds. The term "intertextuality", which acts as a synonym for "precedent", is taken into account. In conclusion, the author comes to the conclusion that the phenomenon of precedent plays a role not only in linguistics, but also in the field of literary studies.

Key words: case, case phenomenon, case text, case statement, case name, concept, intertextuality.

Теория прецедентности является объектом изучения многих ученых – лингвистов. Нельзя не упомянуть о понятийно – терминологическом аппарате, существующим в данной сфере. Наиболее популярными терминами в исследованиях отечественных ученых – языковедов являются такие как: «прецедентное имя», «прецедентный текст», «прецедентное вы-

сказывание» [1, с.20]. Помимо этого, лингвистический аппарат включает в себя и когнитивную терминологию: «прецедентный концепт», «прецедентный мир» [7, с.17]. Термин «прецедентный феномен» находит свое отражение в работах Д.Б. Гудкова и В.В. Красных, Ю.Н. Караулова. Прецедентный феномен (ПФ) – феномен, имеющий значение для личности в позна-

вательном и духовном плане, известный лингвистическому сообществу, использование которых происходит на регулярной основе в дискурсе конкретной личности [4, с.215]. В исследовании прецедентных феноменов важно выделить их сущность, основные виды. Общепризнанной является классификация Д.Б. Гудкова, И.В. Захаренко, В.В. Красных и Д.В. Багаевой. Согласно этой классификации существуют следующие типы ПФ:

- 1) Прецедентные тексты (ПТ);
- 2) прецедентные высказывания (ПВ);
- 3) прецедентные ситуации (ПС);
- 4) прецедентные имена (ПИ) [5, с.17].

Прецедентный текст – это самостоятельное образование речемыслительной деятельности. К их числу могут относиться примеры классической литературы («Отцы и дети», «Анна Каренина»), песенные, рекламные, юмористические тексты, анекдоты, публицистика и т.д [5, с.47].

Прецедентное высказывание представляет собой самостоятельную единицу, которая может быть или не быть предикативной. К прецедентным высказываниям можно отнести цитаты из разных жанров (Кто виноват? Что делать?), пословицы, поговорки (Без труда не выловишь и рыбку из пруда) [5, с.47]. Помимо этого, прецедентное высказывание может описывать прецедентную ситуацию (К нам едет ревизор!) или включать прецедентное имя (Партия и Ленин – близнецы – братья).

Прецедентная ситуация – «эталонная ситуация». Прецедентная ситуация может включать в себя прецедентное высказывание или прецедентное имя (Смутное время) [5, с.48].

Прецедентное имя – имя, связанное с известным контекстом, может включать один или несколько компонентов, но обозначать одно понятие (Ледовое побоище) [5, с.48].

Говоря о своеобразии терминологического аппарата, следует коснуться такого понятия, как «концепт». Концепт содержит в себе когнитивные и лингвистические составляющие. Стоит упомянуть

трактовку данного термина С.Г. Воркачевым, который понимает его как сложное лингвоментальное образование, ментальный конструкт, заменяющий представленный образ. Лингвоконцепт может характеризоваться многопризнаковостью, включать в себя дискурсивные и образные характеристики [2, с.10].

Прецедентные тексты специфичны по своей природе. Для них характерны динамизм, многоуровневость, вербально опосредованный характер.

Исследуя теорию прецедентности, стоит упомянуть англоязычных ученых – лингвистов, работающих в данной области. Интересно отметить, что для зарубежных специалистов более близок термин «интертекстуальность», который выступает в качестве синонима к термину «прецедентность». В этом плане немалый интерес представляют работы Джорджа Лэндоу, который занимался изучением критики и теории электронной литературы, гипертекста и гипермедиа, что способствовало внесению нового в традиционные характеристики прецедентности. По мнению Джорджа Лэндоу гипертекст, будучи интертекстуальной системой, может воплотить интертекстуальность вне печатного текста, а литературный текст, “high literature” содержит в себе имплицитный или очевидный гипертекст.

То есть интертекстуальность способна заменить эволюционную историческую литературную модель. Следовательно, явления прецедентности и гипертекста играют определенную роль не только в лингвистике, но и в литературоведении.

Существует много подходов к выявлению прецедентных текстов (ПТ). Наиболее авторитетными критериями считаются критерии, предложенные Ю.Н. Карауловым, В.В. Красных, Д.Б. Гудковым, Г.Г. Слышкиным, Ю.А. Блиновой.

- 1) Взаимосвязь текстов с произведениями классической литературы [4, с. 31];
- 2) Тексты, известные большинству [5, с. 15];

3) Тексты, хорошо известные лингвистическому сообществу [3, с. 9];

4) Близость с именами нарицательными, потеря некоторых признаков, типичных для имен собственных [1, с. 60].

Однако, рассуждая о принадлежности текстовых произведений к «общеизвестным», возникли некоторые затруднения. Мы не можем с уверенностью утверждать о знании имен или феноменов представителями лингвокультурного сообщества [8, с. 43]. Следовательно, данные критерии не могут относиться к классическим критериям определения прецедентности.

Существует также дискурсивный/текстовый подход, в рамках которого были выделены признаки для прецедентности различного вида:

1) Повторяемость имен или высказываний в произведениях с определенной частотой [6, с. 35];

2) Метафорическое, образное существование текста как культурного знака [8, с. 13].

Например, в дискурсе СМИ используются прецедентные имена (ПИ), носящие общенациональный характер. В сфере научного дискурса задействованы имена собственные, прекрасно известные ученому кругу. Такую же параллель можно провести с прецедентными именами и феноменами, которые функционируют в религиозном, спортивном, экономическом и других типах дискурса.

Хорошо знакомые прецедентные имена, как правило, не требуют дополнительных уточнений. В то же время, если автор не вполне уверен, что текст известен широкому кругу лиц, им могут быть использованы, к примеру, кавычки. Таким

образом, нельзя упускать из вида коннотативное употребление. В этой связи могут быть приняты во внимание следующие критерии:

1) Графическое оформление (к примеру, выделение курсивом);

2) Признаки пунктуации (кавычки);

3) Морфологические признаки (образование форм множественного числа);

4) Синтаксические признаки (обращение к эпитетам);

5) Контекстуальные признаки (задействован особый контекст);

Можно прийти к выводу, что прецедентные тексты – это единицы, представленные на трех языковых уровнях: язык, сознание, культура [3, с. 17].

Как можно охарактеризовать ПФ с точки зрения единиц языка? Они имеют вербальное воплощение, повторяются в процессе общения, могут видоизменять форму в рамках сохранения узнаваемости.

Будучи единицами сознания, они представляют собой результат когнитивных операций, кодируют и передают информацию, моделируют и оценивают получаемую информацию и соотносят ее с имеющейся.

Являясь единицами культуры, ПФ наполняют культурные знания, сравниваются с другими текстами, помогают обозначить особенности культурного пространства.

Изучение ПФ представляет немалый интерес и важность, поскольку критерием отношения к определенному временному периоду и к лингвокультуре страны изучаемого языка может выступать знание ПФ. Ознакомленность с ПФ является показателем эрудиции личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блинова Ю.А. Прецедентные имена собственные в немецком газетном дискурсе: дис. ... канд. филол. наук. Самара, 2007. 159с.
2. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании//Филологические науки. 2001. №1. С. 64-72.
3. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М.: Гнозис, 2003. 288с.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 264с.

5. Красных В.В. Этнопсиходингвистика и лингвокультурология: курс лекций. М.: Гнозис, 2002. 284с.
6. Кушнерук С.Л. Денотативный и коннотативный аспекты функционирования прецедентных имен в российской и американской рекламе//Лингвистика: бюллетень Уральского лингвистического общества.2004.Т.13. С. 146-155.
7. Лавриненко Т.А. Прецедентный мир «Великая Отечественная война» в русской лингвокультуре: дис. ...канд.филол.наук. Волгоград, 2007. 198с.
8. Нахимова Е.А. О критериях выделения прецедентных феноменов в политических текстах//Лингвистика: бюллетень Уральского лингвистического общества. Екатеринбург.2004.С.166-174.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Blinova Ju.A. Precedentnye imena sobstvennye v nemeckom gazetnom diskurse: dis. ...kand.filol.nauk. Samara, 2007. 159s.
2. Vorkachev S.G. Lingvokul'turologija, jazykovaja lichnost', koncept: stanovlenie antropocentricheskoj paradigmy v jazykoznanii//Filologicheskie nauki. 2001. №1. S. 64-72.
3. Gudkov D.B. Teorija i praktika mezhkul'turnoj kommunikacii. M.: Gnozis, 2003. 288s.
4. Karaulov Ju.N. Russkij jazyk i jazykovaja lichnost'. M.: Nauka, 1987. 264s.
5. Krasnyh V.V. Jetrnopsihodjingvistika i lingvokul'turologija:kurs lekcij. M.: Gnozis, 2002. 284s.
6. Kushneruk S.L. Denotativnyj i konnotativnyj aspekty funkcionirovanija precedentnyh imen v rossijskoj i amerikanskoj reklame//Lingvistika: bjulleten' Ural'skogo lingvisticheskogo obshhestva.2004.Т.13. S. 146-155.
7. Lavrinenko T.A. Precedentnyj mir «Velikaja Otechestvennaja vojna» v russkoj lingvokul'ture: dis. ...kand.filol.nauk. Volgograd, 2007. 198s.
8. Nahimova E.A. O kriterijah vydelenija precedentnyh fenomenov v politicheskikh tekstah//Lingvistika: bjulleten' Ural'skogo lingvisticheskogo obshhestva. Ekaterin-burg.2004.S.166-174.

Поступила в редакцию 17.07.2021.

Принята к публикации 20.07.2021.

Для цитирования:

Акинина П.С. Теория прецедентности. Критерии выделения прецедентных текстов // Гуманитарный научный вестник. 2021. №7. С.94-97. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/07/AkininaP.pdf>